

УДК 616-089.168.1+616-001+611.835.81

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ТРАВМАТИЧНОМУ УРАЖЕННІ МАЛОГОМІЛКОВОГО НЕРВА ТА СУДИН

Балаш О.П.

ОКЛ ім. І.І. Мечникова, м. Дніпропетровськ, Україна

PRACTICAL EXPERIENCE OF COMPLEX REHABILITATION OF PERONEAL NERVE AND VESSELS TRAUMATIC DEFEAT

Balash A.P.

RCH n.a. I.I. Mechnikov, Dnipropetrovsk, Ukraine

Анотація. У даній статті розглядається і аналізується значення комплексного відновного лікування при травматичному ураженні малогомілкового нерва після операцій невротізу та накладання епіневрального шва. Об'єктом дослідження є хворий Вячеслав М., чоловік, 62 роки. Супутній діагноз - остеохондроз поперекового відділу хребта. Динамічне спостереження за перебігом неврологічних порушень, за відновною здатністю організму продовжується у різні періоди, починаючи з лютого 2014 року. Ведучим методом відновного лікування є ЛФК.

Ключові слова: малогомілковий нерв, лікувальна фізкультура, індивідуальна методика, силові тренажери, комплексне відновне лікування

Abstract. This article discusses and analyzes the importance of a comprehensive restorative treatment in traumatic lesions of the peroneal nerve after surgery neurolysis and overlay aneurineal seam. The object of study is the patient Vyacheslav M., male, 62 years old. His diagnosis was a degenerative disc disease of the lumbar spine. Dynamic monitoring of neurological disorders and the recovery ability of the body proceeds in different periods, starting from February 2014. The leading method of rehabilitation is therapeutic exercises.

Keywords: Peroneal nerve, therapeutic exercises, individual technique, strength training, comprehensive restorative treatment

Травматичні ураження нервових стовбурів часто зустрічаються в зв'язку з побутовим, транспортним або виробничим травматизмом. У більшості випадків у мирний час травмуються нерви верхніх кінцівок (близько 90% всіх травм) і лише невеликий відсоток припадає на нерви ніг. Ушкодження нервів нижніх кінцівок спостерігається відносно рідше, ніж верхніх кінцівок і в мирний час зустрічаються в 9-20% випадків (Горбунова В. Р., 1974; Оглецьов К. Я., Атаханов Р. А., 1983; Берсньов В.П., 1986; Seddon H., 1975; Sedel L., 1987; Gosk J., Rutowski R., 2005). У клінічній практиці частота ушкоджень нервів нижніх кінцівок по відношенню до

верхніх становить 3:10 і зустрічається в 3-4 рази рідше. В мирний час на нижній кінцівці травмується майже виключно сідничний нерв і його гілки - великогомілковий та малоогомілковий нерви. У воєнний час нерви рук травмуються вдвічі частіше, ніж нерви нижніх кінцівок. Сідничний нерв серед ушкоджень периферичних нервів у мирний час пошкоджується від 0,84 до 9,4% спостережень за даними різних авторів (Говенько Ф. С., 1991; Hirasava Y. et. al., 1967; Kline D. G. et. al., 1998; Vrebalov-Cindro V. et. al., 1999). Незалежно від виду оперативного лікування пошкодження сідничного нерва у 47,6% випадків і більше моторна функція малоогомілкової порції не досягає корисної функції, що служить показанням до ранніх реконструктивних ортопедичним операціями (Фомін Р. Н., 1999).

Пошкодження нервів є одним із частих і важких видів травм, які обумовлюють повну або часткову непрацездатність, змушують хворих змінювати професію і нерідко стають причиною інвалідності. У повсякденній клінічній практиці, на жаль, допускається значне число помилок діагностичного, тактичного і технічного порядку.

У вітчизняній і зарубіжній літературі є лише невелика кількість публікацій з аналізом результатів після реконструктивних операцій на сідничному нерві і його гілках. Частіше повідомляється про незадовільні результати. Дані про успішні результати суперечливі, що пов'язано з неоднаковими методами дослідження і різними критеріями їх оцінки. Звертає на себе увагу відсутність комплексного дослідження, що включає якісну і кількісну характеристику різних її видів - больовий, тактильної і температурної чутливості.

Дані про дослідження дискримінації двох точок відсутні, а вони дають можливість більш повно судити про регенерації нерва в пізні строки, що дає підстави для призначення курсів активної відновної терапії не тільки в ранні терміни після шва нерва, але і в пізні, через багато років після операції.

Хворий, Вячеслав М., 62 роки, одержав травму електричною ланцюговою пилюкою в правій підколінній ямці 09.11.2013 р. В ургентному порядку доправлений до 6-ї міської лікарні, де був прооперований - первинна хірургічна обробка рани з ушиванням судин. Післяопераційний період протікав без ускладнень. Через деякий час виникла слабкість в стопі, гіпостезія по латеральному краю правої голінки і стопи. Порушилась статико-локомоторна функція - з'явилась кульгавість. На електроміографії (ЕМГ від 26.11.13 р.) було діагностовано травматичне ушкодження велико- та малоогомілкових нервів - повна відсутність проведення електричного імпульсу - ознаки повного розриву нервів. Виконана операція 26.12.13 р.: "Невроліз великогомілкового та малоогомілкового нервів. Зсічення невром. Мікрохірургічний шов великогомілкового та малоогомілкового нервів". Накладена гіпсова лонгета в положенні згинання правого коліна до кута 90° для зменшення натягу в місцях зшивання нервів на термін 4 тижні.

Пошкодження периферичних нервів бувають закритими і відкритими. Закриті пошкодження виникають внаслідок удару тупим предметом, здавлення м'яких тканин, ушкодження відламками кісток, пухлини і т. д.

Повне переривання нерва в таких випадках спостерігається рідко, тому результат зазвичай сприятливий. Відкриті ушкодження у мирний час найчастіше є наслідком поранень осколками скла, ножем, листовим залізом, пилюкою і т. п.

Наступаючі зміни проявляються в залежності від характеру та тривалості дії травмуючого агента різними синдромами розладів функції.

Примірна анатомія малогомілкового нерва. Стовбур нерва зформований з корінців спіно-мозкових нервів $L_{IV}-L_V-S_1$. Нерв змішаний. N. peroneus (fibularis) communis, загальний малогомілковий нерв (L_{IV}, L_V, S_1, S_2), проходить латерально від n. tibialis до голівки малогомілкової кістки, де він протинає початок m. peroneus longus і розділяється на глибоку та поверхневу гілки. На своєму шляху n. peroneus communis дає n. cutaneus surae lateralis, іннервуючий шкіру латеральної сторони гомілки. Нижче середини останньої n. cutaneus surae lateralis з'єднується з n. cutaneus surae medialis, утворюючи n. suralis, який обгинає ззаду латеральну кісточку, даючи шкіри до шкіри п'ятки (rami calcanei laterales), а потім йде під назвою n. cutaneus dorsalis lateralis де латерального краю тилу стопи, забезпечуючи шкіру цього краю і бік мізинця. Поверхнева гілка малогомілкового нерва, n. peroneus (fibularis) superficialis, спускається між mm. paronei в canalis musculoperoneus superior, віддаючи до них м'язові гілки. На межі середньої і нижньої третини гомілки він уже тільки в якості шкірного нерва протинає фасцію і спускається на середину тилу стопи, розділяючись на дві гілки. Одна з них, n. cutaneus dorsalis medialis, іннервує медіальний бік великого пальця і повернені один до одного краї II і III пальців (nervi digitales dorsales). Інша гілка, n. cutaneus dorsalis intermedius, ділиться на nn. digitales pedis, що іннервують повернені один до одного боку тильної поверхні II-V пальців. Глибока гілка малогомілкового нерва, n. peroneus (fibularis) profundus, проходить у супроводі a. tibialis anterior, віддаючи гілки до m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus і m. extensor hallucis longus, а також ramus articularis до гомілковостопному суглобу. N. peroneus profundus разом з супроводжуючою його артерією виходить на тил стопи, іннервує короткий розгинач пальців і потім, розділившись на два nn. digitales dorsales, іннервує шкіру повернених один до одного поверхонь I і II пальців.

Діагностика рівня пошкодження, результат лікування при нейропатіях проводиться за допомогою електронейроміографії. Електроміографічна реєстрація потенціалів дії може представити важливі дані діагностичного і прогностичного характеру, дозволяючи вловити перші ознаки реінервації. При першому ЕМГ-обстеженні у хворого Вячеслава М. було діагностовано повний розрив нервів - відсутність потенціалів дії (26.11.13р.). Через вісім місяців відновного лікування - результат такий же (19.08.14р.). Через рік (09.08.15р.) на ЕМГ з'явилися перші ознаки відновлення чутливості і рухів в м'язах розгиначах пальців. Хоча хворий вже рік повністю рухався без милиць, ходив на роботу, вів активний стиль життя.

Клінічні прояви травми. По даним різних наукових джерел випадання чутливості практично завжди спостерігається при пошкодженні периферичного нерва. Поширеність розладів не завжди відповідає анатомічній зоні іннервації. Існують автономні зони іннервації, у яких відзначається випадання всіх видів шкірної чутливості, тобто анестезія. Потім слідує зона змішаної іннервації, в якій при пошкодженні одного з нервів ділянки гіпестезії перемешуються з ділянками гіперпатії. Додаткової зони, де іннервація здійснюється сусідніми нервами і лише невеликою мірою пошкодженням нервом, визначити порушення чутливості не

представляється можливим. Величина цих зон вкрай варіабельна в залежності від індивідуальних особливостей їх розподілу. Як правило, з'являється відразу після травми нерва розлита зона анестезії через 3-4 тижнів змінюється гіпестезією. І все ж процес заміщення має свої межі; якщо цілісність пошкодженого нерва не буде відновлена, то випадання чутливості зберігається. Випадіння рухової функції проявляється у формі млявого паралічу м'язових груп, що іннервуються гілками, що відходять від стовбура нижче рівня ушкодження нерва. Це важливий діагностична ознака, що дає можливість визначити зону ушкодження нерва. Порушення трофіки тканин. Проявляються в порушенні діяльності потових залоз, настає ангідроз шкіри, область якого відповідає межам порушення больової чутливості. Тому, визначаючи наявність і величину зони ангідрозу, можна судити про межі області анестезії. Вазомоторні порушення спостерігаються приблизно в тих же межах, що і секреторні - шкіра стає червоною і гарячою на дотик (гаряча фаза) внаслідок парезу вазоконстрикторів. Після закінчення 3 тижнів настає так звана холодна фаза - позбавлений іннервації сегмент кінцівки холодний на дотик, шкіра набуває синюшного відтінку. Часто в цій області визначається підвищена гідрофільність, пастозність м'язких тканин. Має місце витончення шкіри, яка стає гладкою, блискучою і легкоранимою; тургор і еластичність її помітно знижуються. Нерівність і помутніння нігтьової пластинки, на ній з'являються поперечна смугастість, поглиблення, вона щільно прилягає до загостреного кінчика пальця. У віддалені терміни після травми трофічні зміни поширюються на сухожилля, зв'язки, капсули суглобів - розвивається тугорухомість і деформації міжфалангових суглобів. Внаслідок вимушеної бездіяльності кінцівки і порушення кровообігу з'являється остеопороз кісток.

У нашого хворого спостерігались класичні симптоми нейропатії малогомілкового нерва: параліч розгиначів стопи і пальців, а також малогомілкових м'язів, що забезпечують ротацію стопи назовні; чутливі порушення поширювались по зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи; стопа звисала з внутрішньою пронацією; пальці трохи зігнуті; помічено було схуднення м'язів на передньозовнішній поверхні гомілки; хода хворого вельми типова - "пероніальна, півняча", "стэпаж"; хворий при ходьбі, щоб не зачіпати підлоги носком звислої стопи високо піднімав ногу і спочатку ступав носком, потім зовнішнім краєм стопи і, нарешті, підощвою.

Лікування складалося з двох методів- хірургічного і консервативного.

Хірургічний метод. Під час операції створюються анатомічні передумови для проростання аксонів з центрального відрізка нерва в периферичний. Мета операції - створити умови для проростання аксонів вздовж футлярів загиблих нервових волокон. Необхідно точне анатомічне зіставлення кінців пошкоджених нервів без їх натягу. Невроліз. Після травми розвивається рубцевий процес в епіневрії, що згодом може викликати утворення рубцевої стриктури з порушенням провідності. У подібних випадках спостерігаються розлади чутливості і вегетативні порушення, глибина яких прямо пропорційна ступеню стиснення. У цих ситуаціях при неефективності повного курсу консервативного лікування після травми нерва показаний невроліз - дбайливе висічення рубців епіневрії, що усуває компресію аксонів, сприяє поліпшенню кровопостачання нерва і відновленню провідності на даній ділянці. Епіневральний шов.

Найбільш поширеним методом реконструкції периферичного нерва залишається класичний прямий епіневральний шов. Це найбільш простий оперативний прийом, хоча і вимагає певного досвіду, і застосування збільшувальної оптики і особливо спеціальних операційних мікроскопів. Гемостаз під час операції здійснюється за допомогою спеціального мікроелектрокоагулятора. Зупинка інтраневральної кровотечі та кровотечі в порожнини рани має важливе і вирішальне значення для успіху лікування.

Хворому було виконано оперативне лікування в два етапи: - відновлення цілісності судин, м'язів та їх сухожиль, дефекту шкіри (первинна хірургічна обробка рани зразу ж після травми 09.11.2013 р.); - операція невролізу і зсікання кінців ушкодженого нерва та накладання епіневрального шва (26.12.13 р.).

Відновне комплексне лікування. Були поставлені наступні завдання консервативного лікування:

- попередження деформацій і контрактур суглобів, профілактика масивного рубцювання і фіброзу тканин;
- боротьба з больовим синдромом;
- поліпшення умов і стимуляція репаративних процесів у нерві, поліпшення кровообігу і трофіки м'яких тканин;
- підтримання тонусу денерованих м'язів та зміцнення сухожильно-суглобового апарату;
- гармонічне збільшення здорових м'язів, їх якості, розширення їх діапазону можливостей;
- формування біомеханічних компенсацій всього опорно-рухового апарату;
- постійна стимуляція і підтримання високого рівня процесів обміну речовин та їх оптимальної регуляції;
- відновлення та постійна корекція статико-локомоторної функції;
- підвищення мотивації до відновлення;
- чіткий план дій на подальше лікування, періодичний контроль та корекція дій, мети, цілей.

В відділення ЛФК хворий В'ячеслава М. надійшов через місяць після операції невролізу і накладання епіневрального шва. Була знята гіпсова лонгета. Status neurologicus: параліч переднього великогомілкового м'язу, довгого розгинача пальців стопи, довгого малогомілкового м'язу, короткого малогомілкового м'язу, довгого розгинача великого пальця. Порушення чутливості на тильній стороні стопи. Згинальна контрактура правого колінного суглоба, параліч правої стопи. Порушення локомоторної та опорної функцій правої нижньої кінцівки. Супутнє порушення - хронічна вертеброгенна поперекова люмбалгія. Як наслідок існуючого остеохондрозу, на фоні порушення біомеханіки правої нижньої кінцівки та поперекового відділу хребта.

Реалізовувались ці завдання наступними засобами лікувальної фізкультури (ЛФК), а саме виконувались:

- пасивні, полегшені, з допомогою, з опором та активні рухи класичної лікувальної гімнастики (ЛГ) - переважно в другий період;
- спеціальні комплекси силових вправ на тренажерах, з обтяженнями, власною вагою тіла - другий, переважно третій період;

- складно-координаційні рухи в усі періоди;
- елементи дихальних вправ в усі періоди;
- елементи східних мистецтв; - класичний лікувальний масаж в усі періоди;
- точковий масаж, акупунктура та акупресура в усі періоди;
- аутотренінг та ідеомоторні вправи.

Медикаментозна стимулююча і підтримуюча терапія та раціональне харчування:

- ін'єкції медпрепаратів внутрішньошкірно, внутрішньом'язово, інтракапсулярно, інтралігаментарно, по біологічно-активним точкам (БАТ);
- втирання спеціальних мазьових форм в поперековий відділ хребта, по ходу сідничного нерва, в області травмування та післяопераційних швів, латеральну групу м'язів гомілки, гомілко-стопового суглобу, пальців стопи;
- пероральний прийом протизапальних, судинних препаратів, хондропротекторів, вітамінів, амінокислот, протейнових сумішей, вітамінно-мінеральних комплексів, енерговідновлювачів та ін.

Процедура ЛФК виконувалось раз на день 60 хв. під контролем лікаря 5 днів на тиждень з домашнім завданням (з лютого 2014 по лютий 2015 рр.). Пасивні вправи виконував лікар впродовж 20 -30 хв. Весь процес лікування лікар проводив і продовжує за своєю методикою.

Для прискорення регенераторних процесів з перших занять виконувались силові вправи - спочатку з вагою свого тіла, потім з застосуванням блочних, маятникових силових тренажерів, наборів гантелей та штанг (впродовж 30-40 хв). Силові вправи стимулюють розвиток сили, координацію, трофіку тканин, покращують кровообіг, газообмін, біомеханічну структуру тканин як травмованих, так і відносно здорових тканин, підвищують адаптаційні рівні всіх систем організму, повертають гіперреакції систем організму в допустимі діапазони функціонування - нейтралізують стресорний вплив різних подразників. Комплекси силових вправ - індивідуальна методика, відпрацьована на протязі більш двадцяти років. в даний момент виконуються тричі на тиждень в тренажерному залі.

Перед пасивними вправами, потім перед комплексами силових занять виконувався спеціальний масаж для розігріву тканих робочих зон та місця травми. Масаж значно покращує стан м'яких тканин у ділянці перенесеної травми, або операції, активізує крово- і лімфообіг, підвищує тканинний обмін метаболітів м'язів і поліпшує їх скоротливу здатність, попереджає масивне рубцювання, прискорює розсмоктування інфільтратів м'яких тканин в області колишньої травми, або оперативного втручання, що сприяє прискоренню регенерації нервів. Хворого було навчено елементам самомасажу, що дозволяло проводити його 2-3 рази в день протягом всього курсу відновного лікування. Нашому хворому проводились процедури розігріву тканин враженої кінцівки, області попереку з спеціальними мазями. Хондропротектори, антикоагулянти, вазотоніки, гомеопатичні, рослинні компоненти значно покращували розігрів паретичних м'язів, скутих суглобів. Особливо це було актуальним в другий період після зняття гіпсової лонгети, коли виникла значна згинальна контрактура правого колінного та почав формуватись остеофітоз гомілкостопового суглоба.

Підтримання тепла в зоні пасивних рухів та поперекового відділу хребта за допомогою розігріваючої мазі дало змогу більш продуктивно і як найскоріше повернути змогу розігнути коліно і почати вертикалізувати хворого без остраху з приводу загострення хронічної люмбалгії. Хоча випадки поперекового больового синдрому мали місце. Причина: недостатній розігрів, перевтома при постійному сидінні на роботі, ходьбі на милицях, наявності кульгавості.

Випробуваному хворому проводились сеанси точкового масажу, акупресури, медикаментозні ін'єкції по БАТ кожного разу перед масажем, перед пасивними та активними рухами як враженої кінцівки, так і точок по всьому тілу по принципу У-Сін. Завдяки даному методу виникала можливість генерувати потужні електричні імпульси власних тканин вище та нижче післяопераційного місця. Це дало змогу зберігати до цих пір високу електричну активність м'язів враженої кінцівки, зменшити застійні набряки, які виникали після фізіотерапевтичних тепло- та електропроцедур.

Невід'ємною складовою частиною впроваджуваного комплексного відновного лікування була і є психологічна складова - постійна мотивація до успіху, аутотренінг, елементи дихальних гімнастик, позитивні приклади, чіткий план дій, постійний лікарський нагляд та самоконтроль.

Результат лікування і дослідження. З початку відновного лікування відбулись наступні зміни:

- за два місяці ліквідовано контрактуру правого колінного суглобу;
- за три місяці відновлено функцію опри і прямоходіння на милицях;
- через три місяці відновлено навички управління автомобілем з механічною коробкою передач;
- пацієнт поновив роботу викладачем вузу - підйом в аудиторію на сьомий поверх по східцях;
- через 5 місяців відновлено прямоходіння без милиць (в тому числі ходьба по груді в воді на полюванні);
- в серпні 2015 року чергове обстеження з електроміографії показало наявність невеликого потенціалу дії в паретичних м'язах;
- об'єктивно почала зменшуватись зона анестезії, з'явився рух тильне згинання стопи та розгинання пальців;
- зменшилась різниця об'ємів двох кінцівок - в голінці в 1,5 см, в стегні - 1 см;
- покращилась координація рухів - пацієнт виконує складно-координаційні рухи на силових тренажерах та з обтяженнями (в т.ч. присідання без опори, праця в саду, катання на гірських лижах);
- покращився загальний стан, працездатність, мотивація до відновлення; зросла м'язова сила та витривалість;
- стабілізувався стан поперекового відділу хребта.

Вцілому проведене лікування по індивідуальній методиці дало добрі результати з позитивним прогнозом на майбутнє. Лікування і спостереження продовжуються.

1. Acland's Video Atlas of Human Anatomy by Robert D. Acland, M.D., F.R.C.S. Division of Plastic and Reconstructive Surgery Department of Surgery, University of Louisville

2. Michon, J. Le moment optimum de le suture nerveuse dans les plaies du membre superieur / J. Michon, P. Naase // Rev chir orthop. 1964. - Vol. 50, № 2-P. 202-212.
 3. Борода, Ю.И. Хирургическое лечение поврежденных малоберцового нерва: Автореф. дис. канд. мед. наук / Ю.И. Борода. Л., 1990. - 19 с.
 4. Бабиченко, Е.И. Диагностика и комплексное лечение поврежденных периферических нервов конечностей / Е. И. Бабиченко, В.О. Никаноров, В.О. Бабиченко и соавт. // Травма периферической нервной системы: Сб. науч.тр. - Л., 1984. - С. 19-24.
 5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека: в 3-х томах. 3-е изд. М: "Медицина", 1967
 6. Хабиров, Ф.А. Синдромы малоберцового нерва / Ф. А. Хабиров, Е. И. Богданов, А. Я. Попелянский // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова-1984. - №3. - С. 451-457.
 7. Хамзаев, Н.В. Результаты хирургического лечения поврежденных седалищного нерва и его ветвей: Автореф. дис., канд. мед. наук / Н. В. Хамзаев. С. П., 2009.
1. Acland, Robert D. Acland's Video Atlas of Human Anatomy, M.D., F.R.C.S. Division of Plastic and Reconstructive Surgery Department of Surgery, University of Louisville [in English]
 2. Michon, J. & Naase, P. (1964). Le moment optimum de le suture nerveuse dans les plaies du membre superieur. Rev chir orthop. Vol. 50 (2), pp. 202-212 [in French].
 3. Boroda, Yu.I. (1990). Hirurgicheskoe lechenie povrezhdeniy malobertsovogo nerva [Surgical treatment of peroneal nerve injuries]. Extended abstract of candidate's. Leningrad [in Russian].
 4. Babichenko, E.I., Nikanorov, V.O., Babichenko, V.O. (1984). Diagnostika i kompleksnoe lechenie povrezhdeniy perifericheskikh nervov konechnostey [Diagnosis and complex treatment of damages of peripheral nerves of limbs]. Travma perifericheskoy nervnoy sistemyi - Trauma of the peripheral nervous system, pp. 19-24 [in Russian].
 5. Sinelnikov, R.D. (1967). Atlas anatomii cheloveka: v 3-h tomah. 3-e izd. [Atlas of Human Anatomy] (3-rd ed.). Moscow: "Medicina" [in Russian].
 6. Habirov, F.A., Bogdanov, E.I., Popelyanskiy A.Ya. (1984). Sindromy malobertsovogo nerva [Syndrome of peroneal nerve]. Zhurnal nevrologi i psichiatrii im. S.S. Korsakova - Journal of neurology and psychiatry n.a. S.S. Korsakov, 3, 451-457 [in Russian].
 7. Hamzayev, N. V. (2009). Rezultatyi hirurgicheskogo lecheniya povrezhdeniy sedalishchnogo nerva i ego vetvey [Results of surgical treatment of lesions of the sciatic nerve and its branches]. Extended abstract of candidate's. St.-Petersburg [in Russian].